

Loi n° 33-22 relative à la protection du patrimoine

Dahir n° 1.25.48 du 9 Dhou al-Hijja 1446 (6 juin 2025)
Traduction juridique non officielle fidèle de l'arabe vers le français

DAHIR DE PROMULGATION

Dahir n° 1.25.48 du 9 Dhou al-Hijja 1446 (6 juin 2025) portant promulgation de la loi n° 33.22 relative à la protection du patrimoine

Louange à Dieu seul,

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu l'assiste)

Que l'on sache, par notre présent dahir – que Dieu en élève et en renforce la teneur – ce qui suit :

En vertu de la Constitution, notamment ses articles 42 et 50 ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Sera exécutée et publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 33.22 relative à la protection du patrimoine, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Tétouan, le 9 Dhou al-Hijja 1446 (6 juin 2025).

Contresigné par :

Le Chef du gouvernement

Aziz Akhannouch

LOI N° 33.22 RELATIVE À LA PROTECTION DU PATRIMOINE

PRÉAMBULE

Considérant que le patrimoine national, dans toute sa richesse et sa diversité, qu'il soit patrimoine matériel ou immatériel, constitue un patrimoine commun aux Marocains, dont la sauvegarde exige sa protection et sa mise en valeur, ainsi que sa préservation dans la perspective de promouvoir le développement durable ;

Considérant que le patrimoine constitue une richesse nationale et une source de fierté, faisant partie intégrante du patrimoine de l'humanité tout entière ;

Reconnaissant la diversité des affluents culturels du Royaume du Maroc et leur contribution à l'enrichissement et à la consolidation de la culture nationale ;

Considérant que la Constitution du Royaume du Maroc reconnaît les droits de l'homme dans ce domaine, tels qu'ils sont universellement reconnus ;

Compte tenu des responsabilités incombant à l'administration publique dans la mise en place d'un système de protection du patrimoine sous toutes ses formes et manifestations, et dans l'adoption des mesures nécessaires de prévention afin de faire face à tous les risques de transformation, de dégradation ou de détérioration, ainsi qu'à toute atteinte susceptible d'en compromettre la pérennité ;

Considérant le rôle d'intérêt général assumé par l'État et ses prolongements dans la protection du patrimoine sous toutes ses composantes, ainsi que dans sa valorisation et sa gestion ;

Tenant compte de l'évolution reconnue au niveau international du concept de patrimoine culturel, incluant le patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, et du lien profond entre les générations passées, présentes et futures ;

Considérant que cette évolution met en évidence la nécessité d'un dispositif juridique approprié et adapté pour la protection du patrimoine national ;

Et eu égard aux engagements internationaux du Royaume du Maroc dans le domaine de la protection du patrimoine national, tels qu'ils ont été ratifiés ;

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

La présente loi a pour objet de déterminer les règles générales relatives à la protection du patrimoine culturel, naturel et géologique, notamment en ce qui concerne sa conservation, sa protection et sa valorisation.

Article 2

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1. Patrimoine culturel

Tout bien hérité ou transmis, reflétant l'identité nationale, pouvant contribuer à la préservation de la mémoire collective, et dont la protection, la conservation et la transmission sont nécessaires.

2. Patrimoine culturel matériel

Il s'agit de tous les biens immeubles ou meubles, par nature ou par destination, notamment les monuments, les objets mobiliers, les bâtiments, les structures et les sites légués par les générations passées, présentant une valeur pour la civilisation nationale ou humaine, que ce soit du point de vue scientifique, historique, éducatif, artistique, esthétique ou anthropologique, ou dans toute autre dimension comparable.

1-1. Patrimoine culturel immobilier

On entend par patrimoine culturel immobilier l'ensemble des biens immeubles présentant une valeur nationale, humaine ou l'une ou l'autre de ces valeurs, du point de vue historique, scientifique, artistique, esthétique ou anthropologique, ainsi que les sites naturels, les ensembles architecturaux, les formations géologiques, les paysages naturels et tout ce qui résulte de l'interaction de l'être

humain avec son environnement, qu'ils soient situés sur terre, sous terre ou sous l'eau, notamment :

- Les sites archéologiques, qui sont des biens immobiliers par nature et comprennent les vestiges laissés par les civilisations humaines antérieures, présentant une valeur scientifique, historique ou civilisationnelle ;
- Les monuments et édifices architecturaux, qu'ils soient de caractère naturel ou construits par l'homme, et qui se distinguent par leur valeur historique, esthétique ou anthropologique ;
- Les ensembles historiques et patrimoniaux, composés de biens immobiliers individuels ou collectifs, présentant une importance particulière, tels que les villes anciennes, les cités historiques, les villages et les ksour, ainsi que les quartiers historiques anciens.

De manière générale, il s'agit des biens immobiliers dont la conservation revêt un intérêt pour l'histoire du Maroc, sa civilisation ou ses arts.

2-1. Patrimoine culturel mobilier

On entend par patrimoine culturel mobilier l'ensemble des objets et biens mobiliers présentant un caractère historique, artistique, scientifique, technique ou anthropologique, ou possédant une valeur dans les sciences religieuses ou les sciences humaines, tels que :

- les objets archéologiques,
- les manuscrits historiques,
- les documents, archives et correspondances,
- les écrits et les calligraphies,
- ainsi que tout autre objet présentant un intérêt pour l'histoire du Maroc, sa civilisation ou ses arts.

Ces objets peuvent être constitués d'éléments isolés ou d'un ensemble d'éléments.

3-1. Patrimoine culturel immergé

On entend par patrimoine culturel immergé tout élément résultant de l'activité humaine, présentant une valeur historique, artistique ou scientifique, qui a été partiellement ou totalement submergé par les eaux, de manière périodique ou continue, pendant au moins cent ans dans les eaux nationales.

Sont notamment compris : les sites, constructions, bâtiments et objets, les restes humains, ainsi que les navires, aéronefs ou autres moyens de transport, ou leurs parties, leurs cargaisons ou tout autre contenu associé, ainsi que tout élément présentant un caractère archéologique ou historique. Sont également inclus les câbles et conduites sous-marines situés au fond des mers, qu'ils soient encore utilisés ou non.

2. Patrimoine culturel immatériel

Le patrimoine culturel immatériel comprend l'ensemble des pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les

instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, groupes et individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel.

Ce patrimoine se manifeste notamment dans :

- les langues et la littérature, en particulier les expressions orales telles que les récits, contes, légendes, proverbes et chants ;
- les rituels, coutumes et traditions ;
- les pratiques et savoir-faire traditionnels ;
- les connaissances et compétences liées aux métiers traditionnels ;
- l'architecture traditionnelle, les arts culinaires, les modes vestimentaires, les arts du spectacle, ainsi que les festivités et célébrations ;
- les espaces et environnements culturels associés, qu'ils soient matériels ou immatériels.

II. Patrimoine naturel

Le patrimoine naturel comprend les ressources naturelles et leurs sites, les paysages et espaces naturels, ainsi que l'ensemble des éléments naturels présentant une valeur scientifique, environnementale ou esthétique particulière.

III. Patrimoine géologique

Le patrimoine géologique comprend les formations géologiques, les sites géologiques, les échantillons minéraux, les fossiles, les documents et archives géologiques, ainsi que les collections scientifiques présentant une valeur particulière pour l'étude de l'histoire naturelle et des sciences de la Terre. Il inclut notamment les structures géologiques, les fossiles d'organismes anciens, ainsi que les dépôts et formations géologiques caractéristiques du territoire marocain.

IV. Classement au titre du patrimoine

Le classement au titre du patrimoine constitue une mesure juridique de protection applicable à certaines catégories du patrimoine culturel, naturel ou géologique, en vue d'assurer leur conservation et leur transmission aux générations futures. Ce classement implique la reconnaissance officielle par l'État de la valeur patrimoniale de ces biens et l'adoption de mesures particulières de protection, de conservation et de gestion.

V. Servitude

La servitude est un droit réel d'utilité publique imposé à un bien immobilier afin de servir la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel immobilier. Les différentes formes de servitudes prévues par la présente loi comprennent notamment :

- Servitude de recul de construction, consistant à maintenir une distance déterminée entre les constructions et le patrimoine culturel immobilier ;
- Servitude de hauteur, interdisant de dépasser une hauteur déterminée ;
- Servitude de vue ;
- Servitude d'aspect extérieur.

VI. Zone de protection

La zone de protection est la bande territoriale entourant directement un bien classé au titre du patrimoine culturel immobilier. Ses limites sont déterminées en tenant compte des caractéristiques architecturales du bien classé et de son environnement. La détermination de cette zone contribue à soutenir et à renforcer les mesures de protection de ce patrimoine.

VII. Plan de gestion du patrimoine

Le plan de gestion du patrimoine est un document contractuel conclu entre les différentes parties concernées par la protection et la gestion du patrimoine. Ce document détermine les modalités d'application, de gestion et de valorisation du patrimoine, notamment celles inscrites au registre national du patrimoine et les projets programmés pour les années à venir.

VIII. Classement

Le classement constitue une mesure juridique de protection visant à préserver le patrimoine culturel, naturel et géologique, compte tenu de son importance scientifique, historique, esthétique ou anthropologique.

IX. Système des trésors humains vivants

Le système des trésors humains vivants est un mécanisme destiné à assurer la transmission des connaissances et des savoir-faire, afin de garantir la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Il comprend :

- Le trésor humain vivant : Toute personne reconnue pour sa maîtrise exceptionnelle des savoir-faire traditionnels, des pratiques ou des expressions culturelles relevant du patrimoine culturel immatériel.
- L'apprenti : Toute personne qui, sous la responsabilité du trésor humain vivant, reçoit une formation visant à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine culturel immatériel.

Article 3

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux biens immobiliers et mobiliers relevant du patrimoine culturel, y compris le patrimoine culturel immergé, présentant une valeur patrimoniale reconnue, notamment ceux dont l'existence remonte à plus de cent ans.

Article 4

Il est interdit à toute personne physique, agissant à titre individuel ou collectif, public ou privé, d'accomplir tout acte susceptible de porter atteinte au patrimoine culturel, naturel ou géologique, ou de compromettre les efforts individuels et collectifs déployés pour sa préservation.

Article 5

Il est institué un registre dénommé « Registre national du patrimoine », destiné à l'inventaire du patrimoine. Ce registre constitue une base de données relative aux éléments du patrimoine, et l'inscription dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus implique l'adoption de mesures préventives nécessaires à leur protection et à leur conservation.

Le Registre national du patrimoine est élaboré et tenu par l'administration compétente en matière de patrimoine. Il comprend notamment :

- Le registre national du patrimoine culturel immobilier ;
- Le registre national du patrimoine culturel mobilier ;
- Le registre national du patrimoine culturel immergé ;
- Le registre national du patrimoine culturel immatériel ;
- Le registre national du patrimoine naturel.

Le registre national de l'inventaire du patrimoine est établi en coordination avec les autorités et les organismes concernés.

Article 6

Il est institué une commission nationale du patrimoine, chargée notamment de :

- Donner son avis sur les propositions d'inscription des éléments du patrimoine conformément aux dispositions de la présente loi ;
- Examiner les demandes et propositions d'inscription au registre national de l'inventaire du patrimoine et les propositions de classement dans la catégorie du patrimoine avant leur soumission à l'administration compétente ;
- Donner son avis sur les demandes de déclassement total ou partiel ou de levée de classement relatives aux biens inscrits au patrimoine, avant la prise de la décision du juge administratif compétent ;
- Donner son avis sur les propositions relatives à l'établissement des servitudes et des zones de protection autour des biens immobiliers classés ou proposés au classement au titre du patrimoine.

La composition de la Commission nationale du patrimoine et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

Article 7

Les différentes catégories du patrimoine mentionnées à l'article 3 ci-dessus sont soumises, selon leur nature et leur valeur, à au moins l'une des mesures de protection suivantes :

- Inscription au Registre national de l'inventaire du patrimoine ;
- Classement au titre du patrimoine ;
- Établissement de servitudes et de zones de protection autour des biens immobiliers ou des ensembles historiques proposés au classement ;
- Inscription sur la Liste du patrimoine mondial

DEUXIÈME PARTIE : PROTECTION ET VALORISATION DES CATÉGORIES DU PATRIMOINE CULTUREL

Chapitre premier -Protection et valorisation des biens immobiliers et des objets composant le patrimoine culturel

Section première -Inscription des biens immobiliers et des objets au Registre national de l'inventaire du patrimoine et ses effets

Chapitre premier Procédure d'inscription au Registre national de l'inventaire du patrimoine

Article 8

L'inscription des biens immobiliers et des objets au Registre national de l'inventaire du patrimoine est effectuée à l'initiative de l'administration compétente, ou à la demande du propriétaire, ou encore à la demande de toute personne physique ou morale, publique ou privée, justifiant d'un intérêt légitime, après avis de la Commission nationale du patrimoine. Les modalités d'inscription au Registre national de l'inventaire du patrimoine sont fixées par voie réglementaire.

Article 9

L'administration compétente en matière de patrimoine procède directement à l'inscription au Registre national de l'inventaire du patrimoine lorsqu'un bien immobilier présente une valeur patrimoniale nationale, qu'elle soit historique, scientifique ou artistique, que ce bien appartienne à une personne morale de droit public ou privé.

Cette inscription peut intervenir notamment lorsque le bien est menacé de destruction, de dégradation, de transformation ou de disparition, en raison de sa valeur patrimoniale et de la nécessité de préserver ses caractéristiques originales, ce qui exige une intervention immédiate pour sa conservation.

La même procédure d'inscription peut être appliquée aux biens mobiliers, même lorsqu'ils appartiennent à leur propriétaire, s'ils sont exposés à un risque de détérioration, de négligence, de disparition ou de perte. Les modalités d'application de cette procédure sont fixées par voie réglementaire.

Article 10

Dans le cas où un bien immobilier ou un bien mobilier fait l'objet d'un classement au titre du patrimoine, il peut être radié du Registre national de l'inventaire du patrimoine après l'écoulement d'un délai de cinq (5) années à compter de la date de son inscription dans ce registre, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.

Article 11

Il peut être procédé, à titre exceptionnel, à la radiation totale ou partielle de l'inscription au Registre national de l'inventaire du patrimoine. Les conditions et procédures de cette radiation sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre II : Effets juridiques de l'inscription au Registre national de l'inventaire du patrimoine

Article 12

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les biens immobiliers et mobiliers inscrits au Registre national de l'inventaire du patrimoine, appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales, sont considérés comme des biens publics au sens du droit commun relatif au domaine public.

À titre exceptionnel, les biens immobiliers et mobiliers inscrits appartenant à une personne morale de droit public, mentionnée au premier alinéa ci-dessus, peuvent faire l'objet d'une évaluation après consultation de l'administration compétente.

Article 13

Il est interdit de démolir, détruire ou altérer, en tout ou en partie, un bien immobilier inscrit au Registre national de l'inventaire du patrimoine, ou l'un de ses éléments constitutifs.

Il est également interdit de détériorer, altérer, déformer ou endommager, en tout ou en partie, un bien mobilier inscrit au Registre national de l'inventaire du patrimoine, ou l'un de ses éléments constitutifs.

Le propriétaire du bien immobilier ou du bien mobilier inscrit ne peut procéder à aucune réparation, restauration, modification ou ajout concernant ces biens sans l'autorisation préalable de l'administration compétente.

L'administration peut obliger le propriétaire à effectuer les travaux nécessaires dans les délais fixés par la législation et la réglementation en vigueur. Les travaux doivent être réalisés sous le contrôle des services administratifs compétents.

Article 14

La vente des biens immobiliers et des biens mobiliers inscrits appartenant à des personnes de droit privé est possible, sous réserve du respect des conditions prévues par la présente loi, notamment celles relatives au droit de préemption de l'État.

Le propriétaire du bien immobilier ou du bien mobilier inscrit doit informer l'administration compétente de l'existence de cette inscription et des obligations qui en découlent. Les effets du classement ou de l'inscription s'appliquent au bien concerné même en cas de changement de propriétaire. Toute cession réalisée en violation des dispositions prévues par la présente loi est nulle.

Article 15

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est interdit d'exporter les biens mobiliers inscrits au Registre national de l'inventaire du patrimoine, sauf autorisation de l'administration compétente, conformément aux dispositions prévues par la présente loi. Les biens mobiliers exportés en violation de ces dispositions doivent être restitués au Royaume du Maroc.

Article 16

Les propriétaires de biens immobiliers ou mobiliers inscrits sont tenus, qu'ils soient personnes de droit public ou privé, de veiller à leur conservation et à leur protection. Ces propriétaires peuvent solliciter l'assistance technique des services administratifs compétents afin d'assurer la conservation de ces biens.

Article 17

Les propriétaires de biens immobiliers ou mobiliers inscrits peuvent bénéficier, dans les conditions prévues à l'article 13, d'aides financières ou techniques, directes ou indirectes, accordées par l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics. Ces aides sont accordées conformément aux dispositions de la législation relative au financement public, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article 18

Les propriétaires de biens immobiliers ou mobiliers inscrits peuvent exploiter ces biens à des fins de valorisation touristique, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et conformément aux conditions prévues par la présente loi.

Section II Classement des biens immobiliers et des biens mobiliers au titre du patrimoine et ses effets

Chapitre premier Procédure de classement au titre du patrimoine

Article 19

Le classement des biens immobiliers et des biens mobiliers au titre du patrimoine est effectué à l'initiative de l'administration compétente en matière de patrimoine, ou à la demande du propriétaire, ou à la demande de toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, après avis de la Commission nationale du patrimoine. Lorsque le classement concerne un bien immobilier, l'avis du conseil communal compétent est également requis. Les modalités de la procédure de classement sont fixées par voie réglementaire.

Article 20

L'administration compétente en matière de patrimoine peut procéder au classement des biens immobiliers ou mobiliers appartenant à des personnes de droit privé, après avoir informé leurs propriétaires du lancement de la procédure de classement.

Article 21

L'administration compétente peut, si nécessaire, instituer des servitudes ou établir des zones de protection autour des biens immobiliers classés ou proposés au classement, après consultation des administrations et des collectivités territoriales concernées et avis de la Commission nationale du patrimoine. La décision administrative de classement précise la nature des servitudes, les zones de protection, ainsi que leurs limites.

Article 22

Lorsque le classement concerne des biens immobiliers appartenant à des personnes de droit privé, l'administration doit adopter une décision administrative ordonnant l'ouverture d'une enquête publique, pour une durée de

soixante (60) jours à compter de la date de publication de cette décision au Bulletin officiel. Lorsqu'il est envisagé d'établir des servitudes ou des zones de protection autour de ces biens immobiliers proposés au classement, il est également procédé à une enquête publique.

Article 23

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les décisions de classement, quelle que soit leur nature, dès la date de publication de la décision administrative ordonnant l'ouverture de l'enquête publique relative au classement des biens immobiliers ou à l'établissement de servitudes ou de zones de protection, au Bulletin officiel.

Article 24

La décision administrative de classement d'un bien immobilier est inscrite au registre foncier si le bien est immatriculé. Elle est également mentionnée au registre des oppositions auprès de la conservation foncière lorsque le bien est en cours d'immatriculation.

Lorsque la décision administrative concerne un bien immobilier non immatriculé, elle est inscrite dans le registre spécial tenu par le tribunal de première instance dans le ressort duquel se situe ce bien. Cette procédure est engagée à la demande de l'administration ou du propriétaire du bien immobilier, et elle dispense de l'accomplissement de toute autre formalité.

Article 25

Il peut être procédé, à titre exceptionnel, à la radiation totale ou partielle du classement au titre du patrimoine. Les conditions et modalités de cette radiation sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre II Effets du classement des biens immobiliers et des biens mobiliers au titre du patrimoine

Section I Effets communs

Article 26

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les biens immobiliers et biens mobiliers classés au titre du patrimoine, appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales, sont considérés comme biens du domaine public, au sens des règles applicables en matière de gestion, d'aliénation et de saisie.

Les biens immobiliers et mobiliers classés appartenant à des personnes de droit privé peuvent également faire l'objet de transfert de propriété, sous réserve du respect des conditions prévues par la présente loi, notamment celles relatives au droit de préemption de l'État. Le propriétaire du bien classé doit informer l'acquéreur de l'existence du classement et des obligations qui en découlent. Les effets du classement s'appliquent au bien concerné quel que soit son propriétaire. Toute cession réalisée en violation des dispositions prévues par la présente loi est nulle.

Article 27

Les propriétaires de biens immobiliers ou mobiliers classés peuvent être tenus d'effectuer les travaux nécessaires à leur conservation, leur restauration, leur valorisation et leur entretien, afin d'en assurer la protection et la sauvegarde, après autorisation de l'administration compétente.

Lorsque l'administration constate qu'un bien immobilier ou mobilier nécessite des travaux de réparation, de restauration ou d'entretien, elle peut enjoindre au propriétaire d'engager ces travaux dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de notification de cette injonction. Le propriétaire peut bénéficier d'une assistance financière ou technique accordée par l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics.

Article 28

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 27, l'administration peut, en cas de défaillance du propriétaire, procéder à l'exécution des travaux nécessaires à la conservation du bien classé, aux frais de l'État, après mise en demeure adressée au propriétaire.

L'administration peut également imposer au propriétaire une servitude temporaire d'occupation, pour une durée ne pouvant excéder une année, afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires. Elle peut également mettre en place une servitude temporaire d'occupation au profit des tiers chargés de l'exécution des travaux. L'indemnisation du propriétaire pour cette occupation temporaire est fixée par voie amiable ou, à défaut, par décision judiciaire.

Article 29

L'administration peut, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immobiliers classés, lorsque cette mesure est nécessaire pour leur protection ou leur mise en valeur, notamment lorsque ces biens appartiennent à des personnes de droit privé. Elle peut également engager une procédure d'expropriation lorsque la conservation du bien classé l'exige.

Article 30

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les travaux de réparation, de restauration, de valorisation et de conservation des biens immobiliers ou mobiliers classés sont réalisés sous la supervision et le contrôle des services administratifs compétents. Les modalités d'exécution de ces travaux sont fixées par voie réglementaire, après consultation des services administratifs spécialisés.

Article 31

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'administration compétente procède au classement des biens immobiliers et des biens mobiliers présentant une valeur patrimoniale, afin d'assurer leur protection contre toute utilisation incompatible avec leur nature ou contre toute intervention susceptible de porter atteinte à leur conservation.

Article 32

Le propriétaire du bien, ou toute personne qui en assure la gestion, doit informer immédiatement l'administration compétente en matière de patrimoine ou l'autorité locale, en cas de :

- Perte ou détérioration d'un élément essentiel composant le bien classé ;
- Perte ou détérioration d'un élément décoratif du bien classé.

Article 33

Les propriétaires de biens immobiliers ou mobiliers classés peuvent les exploiter, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à des fins touristiques, selon les conditions prévues par la présente loi.

Article 34

La décision administrative de classement, publiée au Bulletin officiel, ouvre droit au propriétaire du bien immobilier à une indemnisation pour le préjudice direct résultant de l'imposition de servitudes ou de contraintes modifiant les conditions d'exploitation ou d'utilisation du bien.

Toutefois, les personnes ayant formulé des observations lors de l'enquête publique préalable relative à l'établissement des servitudes ou des zones de protection ne peuvent prétendre à une indemnisation. Le montant de l'indemnisation peut être réduit ou supprimé lorsque les propriétaires de biens

situés dans la zone de protection bénéficient d'avantages résultant du classement du bien concerné.

Article 35

La décision administrative de classement d'un bien mobilier, publiée au Bulletin officiel, ouvre droit pour le propriétaire à une indemnisation pour le préjudice direct résultant de la restriction de l'usage ou de l'exploitation du bien classé.

Article 36

La demande d'indemnisation doit être introduite dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de publication de la décision administrative relative à l'instauration de servitudes ou de zones de protection au Bulletin officiel, s'agissant des biens immobiliers. Pour les biens mobiliers, la demande doit être introduite dans un délai d'un (1) an à compter de la date de publication de la décision administrative relative à leur classement au Bulletin officiel.

À défaut de présentation de la demande dans ces délais, le droit à indemnisation est prescrit. Le montant de l'indemnisation est déterminé à l'amiable, et à défaut d'accord, par décision judiciaire. Les recours contentieux n'ont pas d'effet suspensif sur l'exécution de la décision administrative de classement.

Section II Effets du classement relatifs aux biens immobiliers

Paragraphe premier Effets du classement sur les biens immobiliers

Article 37

Il est interdit de démolir, détruire ou altérer, en tout ou en partie, un bien immobilier classé, ou l'un de ses éléments constitutifs. Les travaux de restauration, de réparation ou d'ajout ne peuvent être réalisés sur un bien immobilier classé qu'après autorisation de l'administration compétente.

Il est également interdit de modifier l'affectation du bien ou d'effectuer des travaux dans les zones de protection entourant le bien classé, sans l'autorisation préalable de l'administration. L'administration peut imposer au propriétaire l'exécution des travaux nécessaires dans les délais fixés par la législation en vigueur.

Article 38

Les travaux mentionnés à l'article 37 sont exécutés par des entreprises spécialisées disposant de compétences et d'une expertise reconnues dans le domaine du patrimoine. Ces travaux sont réalisés sous la supervision de l'administration compétente, qui peut également recourir à des études techniques ou à l'expertise d'ingénieurs spécialisés.

Article 39

La délivrance d'une autorisation de construire un immeuble ou d'ériger une construction à l'intérieur des zones de protection entourant les biens classés est subordonnée à l'avis préalable des services compétents en matière de patrimoine. Les constructions ou installations autorisées doivent respecter les caractéristiques historiques, architecturales ou esthétiques du bien classé et ne doivent porter atteinte ni à son authenticité ni à son intégrité.

Article 40

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'installation de réseaux électriques, de réseaux de communication, de canalisations d'eau potable, de systèmes d'assainissement ou d'autres infrastructures similaires susceptibles d'affecter l'aspect extérieur des biens immobiliers ou des biens classés situés dans les zones de protection est soumise à l'autorisation préalable de l'administration compétente.

Article 41

L'installation de panneaux publicitaires ou d'enseignes, quelle qu'en soit la nature, est soumise à autorisation préalable, lorsque ces installations sont susceptibles de modifier l'aspect ou l'harmonie architecturale des biens immobiliers classés ou situés dans leur zone de protection.

Article 42

Les travaux mentionnés aux articles 37, 40 et 41 doivent être réalisés sous le contrôle et la supervision des services administratifs compétents. Afin de faciliter leur mission de contrôle, ces services doivent pouvoir accéder aux lieux où les travaux sont exécutés.

Article 43

Il est interdit d'ériger des constructions dépassant les hauteurs autorisées à proximité des biens immobiliers classés, conformément aux servitudes prévues par la présente loi. Toutefois, l'administration peut, à titre exceptionnel, autoriser certaines constructions si celles-ci ne portent pas atteinte à la valeur patrimoniale du bien classé.

Article 44

Les programmes et plans d'aménagement urbain et régional doivent intégrer les exigences de protection et de valorisation du patrimoine culturel.

Article 45

Le classement d'un bien immobilier peut conduire à l'élaboration d'un plan de gestion du patrimoine, tel que prévu à l'article 7 ci-dessus. Ce plan est élaboré de manière participative avec les différents acteurs concernés. Un texte réglementaire fixe les modalités d'élaboration de ce plan, son contenu et sa durée de validité.

Article 46

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aucun travail ne peut être entrepris dans les zones de protection des biens classés sans l'autorisation préalable de l'administration compétente en matière de patrimoine. Sont notamment concernés :

- les travaux de construction, de démolition ou d'excavation susceptibles de porter atteinte aux caractéristiques historiques ou esthétiques du bien classé ;
- l'installation de panneaux ou d'enseignes publicitaires ;
- les travaux de terrassement ou d'aménagement des voies et espaces publics.

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir la protection du bien classé, et l'administration peut imposer des mesures particulières de sauvegarde.

Article 47

Les travaux de réparation ou d'entretien des bâtiments voisins des biens immobiliers classés ne peuvent être réalisés sans l'autorisation préalable de l'administration compétente.

Article 48

Afin de renforcer la protection des caractéristiques distinctives des biens immobiliers classés, il est interdit d'ériger de nouvelles constructions à proximité des bâtiments voisins de ces biens sans l'autorisation préalable de l'administration compétente en matière de patrimoine. Il est également interdit d'adosser une construction nouvelle à un bien immobilier classé sans l'autorisation préalable de l'administration compétente.

Les constructions existantes avant le classement peuvent être maintenues, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la valeur patrimoniale du bien classé. Toute extension ou modification de ces constructions est soumise à l'autorisation préalable de l'administration compétente.

Section III Effets du classement relatifs aux biens mobiliers

Article 49

Il est interdit de détruire, détériorer, altérer ou déformer, en tout ou en partie, un bien mobilier classé, ou l'un de ses éléments constitutifs.

Article 50

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est interdit d'exporter ou de commercialiser les biens mobiliers classés, sauf autorisation préalable de l'administration compétente.

Article 51

Sous réserve des dispositions législatives en vigueur, aucune réparation, restauration ou modification ne peut être effectuée sur un bien mobilier classé sans l'autorisation préalable de l'administration compétente. Les travaux doivent être exécutés conformément aux normes et critères techniques fixés par voie réglementaire, et sous la supervision de spécialistes qualifiés. Ces travaux sont réalisés sous le contrôle des services administratifs compétents.

Article 52

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les biens mobiliers classés ne peuvent être déplacés de leur emplacement habituel sans l'autorisation préalable de l'administration compétente.

Article 53

Les conditions et modalités d'octroi des autorisations prévues aux articles 50, 51 et 52 sont fixées par voie réglementaire.

Article 54

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les détenteurs de biens mobiliers classés doivent établir un inventaire détaillé de ces biens et en transmettre une copie à l'administration compétente en matière de

patrimoine. Ils doivent également permettre aux chercheurs et aux personnes autorisées d'y avoir accès à des fins d'étude et de recherche.

Paragraphe premier Commerce des biens mobiliers

Article 55

Les commerçants de biens mobiliers relevant du patrimoine doivent se conformer aux dispositions de la présente loi et tenir un registre spécifique dans lequel sont consignées les opérations d'achat et de vente, conformément au modèle établi par voie réglementaire. Ce registre doit mentionner l'origine des biens, leur description détaillée et leur valeur, et être tenu à la disposition de l'administration compétente pour contrôle. Les commerçants sont tenus de respecter toutes les mesures destinées à lutter contre le trafic illicite de biens patrimoniaux.

Article 56

L'administration doit être informée préalablement, au moins trente (30) jours avant la vente, de toute opération de cession de biens mobiliers patrimoniaux mentionnés à l'article 55. Cette notification doit comporter toutes les informations relatives au bien concerné, notamment sa description, sa valeur, ainsi que le lieu et la date de la vente. L'État peut exercer un droit de préemption sur les biens mobiliers mis en vente.

Paragraphe II Exportation et importation des biens mobiliers

Article 57

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'exportation de biens mobiliers patrimoniaux est interdite. Toutefois, l'administration peut accorder une autorisation temporaire d'exportation, notamment pour des expositions, des activités culturelles ou scientifiques, ou pour des travaux de recherche ou d'étude.

Article 58

L'exportation des objets d'art non classés inscrits au Registre national de l'inventaire du patrimoine, ou présentant une valeur patrimoniale, tels que les tableaux, sculptures, objets artisanaux traditionnels ou objets anciens, qu'ils aient été produits au Maroc ou à l'étranger, nécessite l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 57. L'administration compétente peut refuser l'autorisation d'exportation si ces objets présentent une importance particulière pour le patrimoine national.

Article 59

Les conditions d'octroi des autorisations d'exportation mentionnées à l'article 57, ainsi que le modèle de licence d'exportation prévu à l'article 58, sont fixés par voie réglementaire.

Article 60

Les biens mobiliers patrimoniaux et les objets d'art exportés illégalement hors du territoire national doivent être restitués conformément aux lois en vigueur, notamment aux dispositions prévues aux articles 57 et 58.

Article 61

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'importation de biens mobiliers patrimoniaux au Maroc est autorisée après obtention de l'autorisation de l'administration compétente.

Chapitre II Protection des ensembles historiques

Article 62

Les ensembles historiques sont inscrits au Registre national de l'inventaire du patrimoine et classés selon les dispositions prévues par la présente loi. Cette inscription et ce classement sont effectués en coordination avec les autorités locales et les administrations concernées, et impliquent la mise en place de mesures spécifiques de protection et de gestion.

Article 63

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les projets d'aménagement urbain, d'infrastructure ou de développement économique susceptibles d'avoir un impact sur les ensembles historiques doivent faire l'objet d'une étude d'impact sur le patrimoine. Cette étude vise à évaluer les effets potentiels du projet sur les ensembles historiques, et à proposer les mesures nécessaires pour préserver leur intégrité et leur valeur patrimoniale. Les coûts de réalisation de l'étude d'impact sont à la charge de l'entité porteuse du projet.

Article 64

Le classement des ensembles historiques peut conduire à l'élaboration d'un plan de gestion du patrimoine, conformément aux dispositions prévues à l'article 45 ci-dessus.

Article 65

L'administration compétente en matière de patrimoine assure, en coordination avec les autorités administratives compétentes, le suivi et le contrôle des conditions d'exploitation, d'utilisation ou de gestion des biens immobiliers situés dans les ensembles historiques classés.

Article 66

Les travaux de réparation et de restauration effectués sur les bâtiments situés dans un ensemble historique classé ne doivent pas porter atteinte aux caractéristiques architecturales, urbanistiques ou esthétiques propres à cet ensemble, ni altérer les éléments décoratifs ou architecturaux caractéristiques de ces bâtiments. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle des services administratifs compétents.

Chapitre III Protection et valorisation du patrimoine culturel subaquatique

Article 67

Le patrimoine culturel subaquatique est inscrit au Registre national de l'inventaire du patrimoine et peut faire l'objet d'un classement, conformément aux dispositions prévues par la présente loi. Son classement est effectué conformément aux dispositions des articles 19 et suivants, en coordination avec les administrations et autorités publiques concernées. Chaque site est soumis à un régime spécifique de protection.

Article 68

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les projets d'aménagement ou d'exploitation susceptibles d'avoir un impact sur les sites du patrimoine culturel subaquatique doivent faire l'objet d'une étude d'impact sur le patrimoine, conformément aux dispositions prévues à l'article 63.

Article 69

Le classement d'un site relevant du patrimoine culturel subaquatique peut conduire à l'élaboration d'un plan de gestion du patrimoine.

Article 70

Toute intervention dans les sites du patrimoine culturel subaquatique est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration compétente. Les conditions d'octroi de cette autorisation et les modalités d'organisation des activités dans ces sites sont fixées par voie réglementaire.

Article 71

Les travaux de recherche, de fouilles, d'exploration ou d'étude relatifs au patrimoine culturel subaquatique sont soumis aux dispositions prévues dans le chapitre IV de la présente loi.

Chapitre IV Protection et valorisation du patrimoine culturel immatériel et des trésors humains vivants

Section I Protection et valorisation du patrimoine culturel immatériel

Article 72

Les éléments du patrimoine culturel immatériel sont identifiés par l'administration, sur la base de textes réglementaires, après consultation des administrations, institutions scientifiques, centres de recherche, associations spécialisées et communautés concernées.

Article 73

Les éléments du patrimoine culturel immatériel sont inscrits au Registre national de l'inventaire du patrimoine, conformément aux dispositions prévues à l'article 8, en coordination avec les administrations et autorités publiques compétentes.

Article 74

L'inscription d'un élément du patrimoine culturel immatériel implique l'obligation de ne pas altérer ses caractéristiques essentielles ni porter atteinte à son authenticité.

Article 75

Les éléments du patrimoine culturel immatériel peuvent être exploités ou valorisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Cette marque distinctive est attribuée à un élément du patrimoine culturel immatériel afin de préserver la nature de ce patrimoine, d'en garantir la protection, et d'en assurer la valorisation et le développement. Cette marque est enregistrée auprès des organismes compétents au niveau national et international. Les conditions et modalités d'obtention de cette marque sont fixées par voie réglementaire.

Section II Système des trésors humains vivants

Chapitre premier Le trésor humain vivant

Article 76

L'administration compétente attribue le titre de « Trésor humain vivant » conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi, selon les critères suivants :

- la valeur exceptionnelle des connaissances, savoir-faire et compétences détenus par la personne concernée ;
- la maîtrise remarquable d'un art, d'une pratique ou d'un métier spécifique ;
- le degré de maîtrise des connaissances et savoir-faire détenus par cette personne, en comparaison avec d'autres personnes exerçant dans le même domaine du patrimoine culturel immatériel ;
- la capacité de la personne à créer et à innover, ainsi que sa faculté de transmettre ses connaissances et ses compétences ;
- la volonté de la personne de transmettre ses connaissances, son expérience et ses compétences aux générations futures.

Article 77

Toute personne reconnue comme trésor humain vivant bénéficie notamment :

- d'une reconnaissance officielle liée à l'attribution de ce titre ;
- d'incitations financières destinées à soutenir son engagement en faveur de la préservation du patrimoine culturel immatériel et à améliorer ses conditions de vie.

Les montants et modalités d'octroi de ces incitations financières sont fixés par voie réglementaire. Le bénéficiaire peut également profiter d'autres avantages,

notamment la participation à des expositions, manifestations et événements culturels, au niveau national et international.

Article 78

Toute personne reconnue comme trésor humain vivant est tenue de :

- veiller à l'amélioration continue de ses connaissances et compétences ;
- assurer la transmission de son savoir et de son savoir-faire aux apprentis placés sous sa responsabilité ;
- coopérer avec les institutions compétentes chargées de la protection des trésors humains vivants ;
- contribuer à la diffusion de son savoir et de son expérience auprès du public ;
- participer à la conservation des archives et de la documentation relatives au patrimoine culturel immatériel, en utilisant les moyens et outils appropriés.

Article 79

Le non-respect des obligations prévues à l'article 78 peut entraîner le retrait du titre de trésor humain vivant par décision de l'administration compétente.

Article 80

Le statut de trésor humain vivant est considéré comme un statut personnel attaché à la personne bénéficiaire, et n'ouvre pas droit à transmission successorale.

Chapitre II L'apprenti

Article 81

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'apprenti placé auprès d'un trésor humain vivant est soumis à une formation obligatoire, d'une durée minimum de deux (2) ans et maximum de trois (3) ans. Cette formation est organisée sous le contrôle de l'administration compétente.

Article 82

L'apprenti bénéficie d'incitations financières en contrepartie de son engagement à acquérir les connaissances et compétences transmises par le trésor humain vivant, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.

TROISIÈME PARTIE – PROTECTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET DU PATRIMOINE GÉOLOGIQUE

Chapitre premier Protection et valorisation du patrimoine naturel

Article 83

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les éléments du patrimoine naturel sont inscrits au Registre national de l'inventaire du patrimoine et peuvent être classés au titre du patrimoine, conformément aux dispositions prévues aux articles 8 et 19. Cette inscription et ce classement sont effectués en coordination avec les administrations et autorités publiques concernées, chaque élément étant soumis à un régime spécifique de protection.

Article 84

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les projets d'aménagement urbain, d'infrastructures ou de développement économique susceptibles d'avoir un impact sur les éléments du patrimoine naturel doivent faire l'objet d'une étude d'impact sur le patrimoine, conformément aux dispositions prévues à l'article 63.

Article 85

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le classement d'un élément du patrimoine naturel peut conduire à l'élaboration d'un plan de gestion du patrimoine.

Article 86

L'accès aux sites du patrimoine naturel est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration compétente. Les modalités d'octroi de cette autorisation et les procédures d'organisation des visites ou activités dans ces sites sont fixées par voie réglementaire.

Article 87

Les travaux de recherche, d'exploration, de fouilles ou d'étude relatifs au patrimoine naturel sont soumis aux dispositions prévues dans le chapitre IV de la présente loi, ainsi qu'aux règles applicables à ce domaine.

Chapitre II Protection et valorisation du patrimoine géologique

Article 88

Les éléments du patrimoine géologique sont classés comme suit :

1. Selon leur importance

- Première catégorie : éléments de patrimoine géologique de très grande importance, répondant aux critères de rareté, d'unicité et de valeur scientifique exceptionnelle.
- Deuxième catégorie : éléments de patrimoine géologique d'importance élevée, présentant une valeur scientifique, éducative, culturelle ou touristique, ainsi qu'une valeur esthétique et géologique.
- Troisième catégorie : éléments de patrimoine géologique d'importance modérée, présentant une valeur scientifique, éducative ou culturelle, ou encore une valeur liée au tourisme géologique ou à l'intérêt esthétique.

2. Selon leur niveau de menace

- Première classe : éléments de patrimoine géologique fortement menacés, exposés à des risques naturels ou anthropiques importants, même s'ils sont actuellement préservés.
- Deuxième classe : éléments de patrimoine géologique menacés, exposés à des risques naturels ou anthropiques potentiels, sans être nécessairement protégés.
- Troisième classe : éléments de patrimoine géologique faiblement menacés, présentant une exposition limitée aux risques naturels ou humains, ou étant bien conservés.

Article 89

La classification des éléments du patrimoine géologique prévue à l'article 88 est effectuée par des experts spécialisés, dans le cadre de la protection et de la valorisation de ces éléments, sous la supervision de l'administration compétente en matière de patrimoine géologique, en coordination avec les administrations et institutions concernées. Les modalités de classification ainsi que les procédures nécessaires à la protection et à la gestion de ces éléments sont fixées par voie réglementaire.

Article 90

Il est institué un registre dénommé « Registre national de l'inventaire du patrimoine géologique ». Ce registre est tenu et administré par l'administration compétente en matière de géologie. L'inscription des éléments du patrimoine géologique dans ce registre est effectuée sur proposition de l'administration compétente, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, et produit les mêmes effets juridiques que ceux prévus par la présente loi.

Article 91

Les éléments du patrimoine géologique peuvent être classés au titre du patrimoine, sur proposition de l'administration compétente en matière de géologie, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. Le classement de ces éléments produit les mêmes effets juridiques que ceux applicables aux autres catégories du patrimoine, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 92

Il est institué une Commission nationale du patrimoine géologique, chargée notamment de :

- proposer la classification des éléments du patrimoine géologique ;
- proposer leur inscription au Registre national de l'inventaire du patrimoine géologique ;
- proposer leur classement au titre du patrimoine ;
- formuler des avis et recommandations relatifs à la protection et à la valorisation du patrimoine géologique ;
- proposer la création de géoparcs.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire.

Article 93

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les activités de recherche, de prospection, d'étude et de collecte concernant les échantillons minéraux, les fossiles ou les formations géologiques mentionnés à l'article 88, sont soumises à autorisation préalable de l'administration compétente. Les conditions et modalités d'octroi de cette autorisation sont fixées par voie réglementaire.

Article 94

Les échantillons minéraux, fossiles et formations géologiques non classés peuvent faire l'objet d'activités commerciales et d'exportation, sous réserve de leur classification conformément à l'article 88. Les modalités d'exercice de ces activités sont fixées par voie réglementaire.

Article 95

Les échantillons minéraux, fossiles et formations géologiques mentionnés à l'article 83 peuvent faire l'objet d'échanges entre les institutions scientifiques nationales et internationales. Les conditions et modalités de ces échanges sont fixées par voie réglementaire.

Article 96

La valorisation du patrimoine géologique peut être assurée notamment par la création et la gestion de collections d'échantillons minéraux, fossiles ou formations géologiques, conformément aux dispositions de l'article 93. La création de musées géologiques est soumise à autorisation préalable de l'administration compétente, laquelle en fixe les conditions et modalités.

Article 97

Les travaux de recherche, de prospection, de fouilles et d'étude relatifs au patrimoine géologique sont soumis aux dispositions prévues au chapitre IV de la présente loi.

QUATRIÈME PARTIE RECHERCHES, PROSPECTIONS, FOUILLES ET DÉCOUVERTES

Article 98

Il est interdit d'effectuer des recherches, prospections ou fouilles relatives au patrimoine, sur terre ou sous l'eau, sans autorisation préalable de l'administration compétente. Cette interdiction s'applique notamment aux recherches archéologiques, aux fouilles scientifiques et aux activités relevant des sciences humaines, qu'elles soient menées par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Les demandes d'autorisation doivent être adressées à l'administration compétente, qui fixe les conditions et modalités d'octroi de ces autorisations par voie réglementaire.

Article 99

Tous les biens immobiliers et mobiliers découverts lors des recherches, prospections ou fouilles sont considérés comme propriété de l'État. Dans ce cas, une indemnisation peut être accordée à la personne ayant procédé à la découverte, dont le montant est fixé d'un commun accord ou par décision judiciaire.

Article 100

Les recherches, prospections et fouilles archéologiques mentionnées à l'article 98 sont réalisées sous la supervision et le contrôle de l'administration compétente. L'autorisation d'effectuer ces travaux peut être accordée aux chercheurs spécialisés, aux universités, aux centres de recherche, ainsi qu'aux institutions scientifiques nationales ou internationales.

Avant le commencement des fouilles, le responsable des travaux doit établir un plan de gestion et d'organisation des opérations de fouilles et des découvertes, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. Lorsque l'administration constate que les opérations ne sont pas exécutées conformément aux règles prévues, elle peut ordonner la suspension des travaux.

Article 101

Les travaux de recherche, prospection ou fouilles qui ne respectent pas les conditions fixées dans l'autorisation délivrée peuvent entraîner le retrait de l'autorisation et l'interruption immédiate des travaux, sans préjudice de toute demande d'indemnisation. L'administration peut également, en fonction de l'importance des découvertes, confier l'achèvement des travaux à une autre entité qualifiée, aux frais de la personne initialement autorisée.

Article 102

L'administration peut procéder directement aux recherches, prospections ou fouilles, notamment dans les domaines de l'archéologie et des sciences humaines, sur tout terrain ou propriété, qu'il appartienne à une personne publique ou privée.

Article 103

L'occupation temporaire des terrains nécessaire à la réalisation des recherches, prospections ou fouilles ouvre droit à une indemnisation pour le préjudice subi par le propriétaire, notamment en raison de la privation temporaire de l'usage du terrain. La demande d'indemnisation doit être introduite auprès de

l'administration dans un délai de six (6) mois à compter de la date d'achèvement des travaux. En cas de désaccord entre les parties, la juridiction compétente statue sur le montant de l'indemnisation.

Article 104

En cas de découvertes fortuites réalisées au cours de travaux, les personnes ayant effectué la découverte doivent en informer immédiatement l'administration compétente. L'administration peut alors décider de suspendre les travaux afin de procéder aux vérifications nécessaires et aux mesures de protection appropriées. Il est interdit de déplacer, modifier ou endommager les objets découverts, sauf si cela est nécessaire pour éviter leur détérioration.

Article 105

L'administration examine les découvertes réalisées lors des fouilles et prend les mesures nécessaires pour leur protection et leur inscription au registre du patrimoine, conformément aux dispositions prévues aux articles 8 et 19.

Article 106

À l'issue des travaux de recherche, prospection ou fouilles, les terrains doivent être remis dans leur état initial. Lorsque la remise en état n'est pas possible, le propriétaire du terrain peut bénéficier d'une indemnisation, conformément aux dispositions prévues aux articles 34 et 35 de la présente loi.

Article 107

Lorsque l'administration entreprend des travaux publics ou des projets d'infrastructure susceptibles de révéler l'existence de sites archéologiques ou de vestiges historiques, elle doit procéder à des fouilles préventives ou à des investigations archéologiques, après autorisation des autorités gouvernementales compétentes. À l'issue des fouilles archéologiques nationales, l'administration peut décider de conserver les vestiges sur place ou de les transférer, en fonction de leur valeur scientifique ou historique.

Article 108

L'administration peut confier la réalisation de fouilles de sauvetage ou d'études archéologiques à des entreprises spécialisées, sous réserve qu'elles :

- disposent d'une expérience avérée dans le domaine de l'archéologie ;
- possèdent des compétences scientifiques et techniques reconnues ;
- soient en situation juridique régulière.

Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

CINQUIÈME PARTIE DROIT DE PRÉEMPTION DE L'ÉTAT

Article 109

L'État peut exercer un droit de préemption sur tout bien immobilier ou mobilier inscrit au Registre national de l'inventaire du patrimoine ou classé au titre du patrimoine. Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par voie réglementaire.

Article 110

La vente d'un bien immobilier ou mobilier inscrit ou classé au titre du patrimoine est subordonnée à la présentation préalable d'une déclaration à l'administration compétente. Toute vente réalisée en violation de cette obligation est nulle.

Article 111

Le propriétaire doit informer l'administration de son intention de vendre le bien dans un délai de deux mois avant la date prévue pour la vente, en précisant le prix et les conditions de la vente. En l'absence de réponse de l'administration dans ce délai, il est considéré que l'État renonce à exercer son droit de préemption. Si l'État décide d'exercer ce droit, il procède à l'acquisition du bien au prix et aux conditions indiqués dans la déclaration de vente. Toute modification du prix ou des conditions de vente nécessite la présentation d'une nouvelle déclaration.

Article 112

L'administration doit notifier au propriétaire sa décision d'exercer le droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de vente. Si l'administration ne conclut pas l'acte d'acquisition dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la vente selon les conditions initialement déclarées.

Article 113

Le droit de préemption peut également être exercé en cas de vente aux enchères publiques d'un bien immobilier ou mobilier patrimonial. L'administration peut se substituer à l'acheteur en acquérant le bien au prix de l'adjudication, majoré

des frais. Le procès-verbal d'adjudication doit être transmis à l'administration dans un délai de trente (30) jours. La vente ne devient définitive qu'après expiration de ce délai, si l'administration n'a pas décidé d'exercer son droit de préemption.

SIXIÈME PARTIE CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS

Chapitre premier Constatation des infractions et poursuites

Article 114

La constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application est effectuée par :

- les officiers de police judiciaire ;
- les agents de l'administration des douanes et impôts indirects ;
- les agents et inspecteurs relevant de l'administration chargée du patrimoine, dûment habilités à cet effet ;
- les agents relevant de l'administration chargée du patrimoine culturel ;
- les agents relevant des administrations compétentes en matière de patrimoine subaquatique ;
- les agents relevant de l'administration compétente en matière de patrimoine géologique.

Les personnes habilitées à constater les infractions prêtent serment devant la juridiction compétente avant l'exercice de leurs fonctions.

Article 115

Toute personne physique ou morale peut signaler toute infraction relative au patrimoine culturel. Conformément aux dispositions de la législation relative aux associations, les associations légalement constituées peuvent exercer l'action civile devant les juridictions compétentes pour la protection du patrimoine culturel, lorsqu'une infraction à la présente loi est constatée.

Chapitre II Sanctions

Article 116

Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, toute personne qui enfreint les dispositions de la présente loi est passible des sanctions prévues dans le présent chapitre.

Article 117

Est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans et d'une amende de trente mille (30 000) à deux cent mille (200 000) dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

- a volé des biens patrimoniaux classés ou inscrits ;
- a exporté des biens patrimoniaux classés ou inscrits hors du territoire national en violation des dispositions prévues aux articles 57 et 58 de la présente loi.

Lorsque ces actes sont commis dans le cadre d'une organisation criminelle, la peine est portée à une peine d'emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et à une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) dirhams.

Article 118

Est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

- procède à la démolition, destruction, altération ou dégradation d'un bien immobilier ou mobilier classé, ou d'un de ses éléments constitutifs ;
- modifie, détériore ou altère un bien mobilier classé ;
- démantèle ou disperse des biens mobiliers constituant une collection patrimoniale.

Article 119

Est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à vingt mille (20 000) dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

- ne respecte pas les obligations prévues aux articles 12 et 32 de la présente loi ;
- effectue des fouilles, recherches ou prospections sans autorisation préalable ;
- réalise des travaux de restauration ou de réparation sans respecter les dispositions prévues aux articles 37 et 51 de la présente loi ;
- procède à la vente de biens patrimoniaux sans déclaration préalable à l'administration.

Article 120

Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et d'une amende de dix mille (10 000) à vingt mille (20 000) dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque exporte des biens patrimoniaux en violation des dispositions de l'article 58 de la présente loi.

Article 121

Est puni d'une amende de vingt mille (20 000) à trente mille (30 000) dirhams, quiconque :

- réalise des travaux de construction ou d'extension dans des bâtiments situés à proximité d'un bien classé sans autorisation préalable ;
- installe des enseignes publicitaires ou des panneaux d'affichage sur les façades des bâtiments classés ou situés dans les zones de protection sans autorisation de l'administration ;
- réalise des travaux dans les zones de protection sans respecter les dispositions prévues à l'article 46 ;
- omet de déclarer la vente d'un bien patrimonial conformément aux dispositions de l'article 55.

Article 122

Est puni d'une amende de mille (1 000) à dix mille (10 000) dirhams, quiconque :

- accède aux sites du patrimoine culturel subaquatique ou naturel sans respecter les procédures prévues par la présente loi et ses textes d'application ;
- procède au traitement ou à l'exploitation d'échantillons minéraux, fossiles ou formations géologiques sans autorisation, en violation des dispositions de l'article 93.

SEPTIÈME PARTIE – DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 123

Outre les sanctions prévues aux articles mentionnés ci-dessus, la juridiction compétente peut ordonner :

- la confiscation des objets découverts,
- ainsi que la saisie des instruments et équipements utilisés pour commettre l'infraction.

Article 124

En cas de récidive, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine au moins égale au double de la peine initialement prononcée. Est considéré en état de récidive toute personne ayant déjà fait l'objet d'un jugement définitif pour une infraction prévue par la présente loi, si elle commet une nouvelle infraction de même nature dans un délai de quatre (4) ans à compter de l'exécution de la peine ou de son extinction.

Chapitre II Transaction

Article 125

Sous réserve des dispositions législatives en vigueur, l'administration peut procéder à une transaction amiable concernant les infractions prévues par la présente loi, avant le prononcé du jugement. La transaction doit être constatée par écrit, en autant d'exemplaires que de parties concernées, et chaque partie en conserve une copie. La transaction ne peut être conclue que pour les infractions dont la gravité ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux liés à la protection du patrimoine.

Article 126

Lorsque la transaction est conclue avant le jugement, l'action publique est éteinte. Toutefois, si la transaction intervient après le jugement, elle n'entraîne pas l'extinction de la peine prononcée. La transaction conclue entre les parties est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Article 127

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux biens immobiliers et mobiliers déjà classés, qui demeurent soumis aux dispositions du Dahir n° 1-80-341 du 25 décembre 1980 relatif à la protection des monuments historiques, des sites, des inscriptions, des objets d'art et des antiquités. Toutefois, des travaux de réparation, de restauration ou de modification peuvent être réalisés sur ces biens, après information préalable de l'administration compétente et obtention, le cas échéant, de son autorisation.

Article 128

L'administration, les collectivités territoriales, les institutions scientifiques, les universités, les centres de recherche et les associations spécialisées sont tenus d'établir un inventaire des éléments du patrimoine culturel, naturel et géologique relevant de leurs domaines de compétence. Toute personne détenant ou possédant un élément du patrimoine, qu'il soit naturel, culturel ou géologique, est tenue de le déclarer à l'administration compétente.

Article 129

L'administration peut conclure des accords de coopération et de partenariat avec des institutions nationales ou internationales, des universités, des centres de recherche ou des organisations de la société civile, en vue de renforcer la

protection, la gestion et la valorisation du patrimoine culturel, naturel et géologique. Ces accords sont conclus conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 130

L'État œuvre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à développer la formation spécialisée et la recherche scientifique dans les domaines du patrimoine culturel, naturel et géologique. À cet effet, il est notamment prévu :

- l'intégration de ces domaines dans les programmes nationaux de formation et d'enseignement ;
- la création d'institutions spécialisées de formation, au niveau régional, dans les domaines de la valorisation du patrimoine culturel et naturel.

Article 131

Dans le cadre de la stratégie nationale de développement numérique, l'État œuvre à promouvoir l'utilisation des technologies numériques dans le domaine du patrimoine culturel et naturel, notamment à travers le développement d'outils de documentation, d'archivage et de médiation culturelle.

Article 132

Les sites archéologiques, monuments historiques, manuscrits, ouvrages patrimoniaux et objets d'art inscrits ou classés conformément aux dispositions de la présente loi sont considérés comme faisant partie du patrimoine culturel national. Ils bénéficient des effets juridiques résultant de leur inscription dans le registre national de l'inventaire du patrimoine culturel ou dans le registre national du patrimoine mobilier, notamment en ce qui concerne leur protection, leur conservation et leur valorisation.

Article 133

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication des textes réglementaires nécessaires à son application au Bulletin officiel. Les textes réglementaires d'application doivent être adoptés dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel.

À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées les dispositions contraires, notamment celles de :

- la loi n° 22.80 relative à la conservation des monuments historiques, des sites, des inscriptions, des objets d'art et des antiquités ;

- le dahir n° 1-80-341 du 25 décembre 1980 relatif à la protection des monuments historiques ;
- ainsi que les dispositions prévues par le dahir du 25 avril 1924 relatif à la protection des monuments historiques et des sites.